

FERMENT MUHANDISLIGI VA UNING RIVOJLANISH TENDENSIYASI

Eshmatov Nodirjon Ne'matjon o'g'li

TDTU "Biotexnologiya" kafedrası 1-bosqich magistranti

Shukurov Akmaljon Akromjon o'g'li

TDTU "Biotexnologiya" kafedrası 1-bosqich magistranti

Fermentlar (lotincha fermentum-bijg'imoq, achitqi), barcha tirik hujayralarda mavjud bo'lgan va biologik katalizator vazifasini bajaruvchi spesifik oqsillardir. Ular yordamida genetik axborot aniqlanadi va tirik organizmlarda moddalar va energiya almashinuvi jarayoni amalga oshiriladi. Fermentlar sodda va murakkab ko'rinishidagi oqsillar bo'lib, ularning tarkibi oqsil komponent (apoferment) va oqsil bo'lmagan qism kofermentlardan tashkil topgan. Fermentlarning ta'sir samaradorligi oraliq ferment-substrat kompleksining hosil bo'lishi natijasidagi katalizlanish energiyasining kamayishi bilan aniqlanadi. Substratlarning bog'lanishi faqatgina ma'lum substratlar bilangina faol markazlarda sodir bo'ladi. Fermentlarning xususiyatlaridan biri yo'naltirilgan va boshqariladigan ta'sirga egalidir. Shuning hisobiga barcha turdagi moddalar almashinuvi muvofiqligi nazorat qilinadi. Bu xususiyat fermentlar molekulasining strukturasi va fazoviyligi asosida aniqlanadi. Bu fermentlar ta'sir tezligi o'zgarishi bilan aniqlanadi va substrat hamda kofaktorlar konsentratsiyasi, muhit rN i, haroratga shuningdek, aktivatorlar va ingibitorlarning (masalan, adenil nukleotidlari, karbonil, sulfogidril birikmalar va b.) ishtirokiga bog'liq bo'ladi. Ba'zi fermentlar faol markazlardan tashqari allosterik boshqariluvchi markazlarga ham ega bo'ladi.

Fermentlar biosintezi genlar nazorati ostida bo'ladi. Hujayra tarkibida doimiy uchraydigan konstitutiv fermentlar va biosintezi muvofiq substratlar orqali aktivlanuvchi induktiv fermentlar ajratiladi. Bir-biri bilan o'zaro funksional bog'langan fermentlar hujayrada strukturaviy tuzilmalar poliferment komplekslarni hosil qiladi. Ko'pchilik fermentlar yoki ferment komplekslari hujayra membranasi yoki organoidlari (mitoxondriya, lizosoma, mikrosoma va b.) bilan mustahkam bog'langan bo'ladi va moddalarning membrana orqali aktiv transportida ishtirok etadi.

Fermentlarning termolabiligi haroratning bir tarafdin fermentning oqsil qismiga ta'sir etishi va juda yuqori haroratda ularni denaturatsiyaga uchratishi va katalitik funksiyasining pasayishi bilan, boshqa tarafdin esa ferment-substrat kompleksining hosil bo'lishi tezligiga ta'siri va kataliz jarayonining tezlashuviga olib kelishi bilan tushuntiriladi. Fermentlar katalitik faolligining haroratga bog'liqligi tipik egri chiziqlar orqali ta'riflanadi. Haroratning ma'lum qiymatigacha (o'rtacha 500 C gacha) katalitik faollik oshadi, shundan har 100 C oshganda substratning hosil tezligi 2 marta ortadi. Shu vaqtda sekinlik bilan qayta faollashgan ferment miqdori uning oqsil qismining denaturatsiyasi hisobiga ortadi. 500 C dan yuqori haroratda fermentli oqsil

denaturatsiyasi birdaniga tezlashadi va substratning qayta hosil bo'lish reaksiya tezligi oshsada, ferment aktivligi pasayadi.

Spesifiklik - fermentning mislsiz xususiyatlaridan biridir. Ularning bu xususiyati oldingi yuz yillikda, strukturasi bo'yicha yaqin moddalar - fazoviy izomerlar (a- va b-metilglyukozidlar) efir bog'laridan ikkita umuman turlicha fermentlarga parchalanishi kuzatilganda ochilgan edi. Shu tufayli, fermentlar bir-biridan sezilarsiz farqlarga ega kimyoviy birikmalarni, masalan, metilglyukozid molekulalaridagi 1-uglerod atomidagi vodorod atomi va metoksil radikalining fazoviy joylashuvini ajratishi mumkin. Biokimyoviy adabiyotlarda ko'pincha qo'llaniladigan ifoda bo'yicha, ferment substratga xuddi kalit qulfga kelgandek yaqinlashadi. Bu mashhur qoida 1894-yilda E.Fisher tomonidan ta'riflangan. Shundan kelib chiqqan holda, fermentning ta'sir spesifikligi qat'iy ravishda substrat va aktiv markazning geometrik strukturasi mosligi asosida aniqlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Adams, M.R. and L. Nicolaidis. 2008. Review of the sensitivity of different food borne pathogens to fermentation. *Food Control* 8: 227–23
2. Blandino, A., M.E. Al-Aseeri, S.S. Pandie, D. Cantero and C. Webb. 2003. Cereal-based fermented foods and beverages. *Food Research International* 36: 527–543